

РЕЧЬ ПЕДАГОГА – КАК СРЕДСТВО ВЛИЯНИЯ НА УЧАЩИХСЯ

¹Хожиматова Нигора, ²Мамаджонова Гулсанам

¹преподаватель кафедры филологии и обучения языкам University of economics and pedagogy, ²студентка 50 группы филологии и обучения языкам University of economics and pedagogy

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11059289>

Аннотация. В статье рассматриваются основные признаки составляющей культуры речи педагога.

Выразительность речи достигается благодаря активному использованию основных компонентов выразительной устной речи – тона, динамики звучания голоса, темпа, пауз, ударения, интонации и дикции.

Ключевые слова: оратор, интонация, тональность, темп речи, паузы, дикция, ритм, культура речи и образность.

Abstract. The article discusses the main features of the teacher's speech culture component. Expressiveness of speech is achieved through the active use of the main components of expressive oral speech- tone, vocal dynamics, tempo, pauses, stress, intonations and diction.

Keywords: speaker, intonation, tone, speech rate, pauses, diction, rhythm, speech culture and imagery.

Введение. Для педагога, работающего с детьми, как и для актёра, владение образцовой речью – показатель его профессиональной подготовленности. Педагог обязан развивать в себе совершенное владение различными речевыми навыками, которые в процессе общения, передаст детям, актер также обязан владеть всеми этими навыками, и уметь ими пользоваться на сцене. Так как речь является неотъемлемой частью любого человека, в любой профессии, я постараюсь как можно глубже и больше узнать о ней: как устроена речь актера и педагога, приведу примеры упражнений для усовершенствования своей речи, разберу виды речи и узнаю больше о том, для чего нужна речь педагогу.

Основная часть. Сценическая речь – одно из основных профессиональных средств выразительности актёра. Комплекс обучения предусматривает переход от бытовой, упрощённой речи, свойственной большинству учеников, к выразительному яркому сценическому звучанию голоса актёра. В первую очередь в сценическую речь входит постановка голоса, дикции, освоение норм орфоэпии и логико-интонационных закономерностей устной речи. Обучение сценической речи также неразрывно связано с формированием пластической свободы, развитием эластичности и подвижности дыхательной и голосовой аппаратуры, совершенствованием речевого слуха. В программу занятий входят дыхательные упражнения, тренировка речевого слуха и т.п.

Правильная сценическая речь – одно из главных умений актёра, с помощью которого возможно полное овладение ролью. Обучение техники речи включено во все программы и курсы актерского мастерства, так как без четко отработанных речевых навыков игра на сцене теряет свою выразительность и яркость. В обычной жизни люди используют бытовую упрощённую речь, актёры же должны владеть особым стилем и характером разговора, чтобы убеждать не только зрителей, но и партнеров. Овладение сценической речи невозможно без развития у актёров других качеств: ответственности, дисциплинированности, способности работать в коллективе и отдельно с каждым партнером.

Строение речевого аппарата – своеобразная система, в которой задействованы многие органы человека. Она включает органы дыхания, активные и пассивные составляющие речи, элементы головного мозга. Дыхательные органы играют важную роль, звуки не могут образовываться без выдоха. При сокращении диафрагмы взаимодействующей с межреберными мышцами, на которые опираются легкие, происходит вдох, при расслаблении – выдох. В и Активные элементы производят звук и производят одну из основных функций речи. Они представлены: областью губ, всеми частями языка, голосовыми связки, нёбом (мягким), надгортанником. Голосовые связки представлены двумя мускулистыми пучками, которые производят звуки при сокращении и расслаблении.

Головной мозг человека подает сигналы остальным органам и контролирует всю их работу, направляя речь согласно воле говорящего.

Органы, входящие в структуру речевого аппарата:

- Мозг
- Носоглотка
- Твёрдое небо и мягкое небо.
- Губы.
- Язык.
- Резцы.
- Область глотки.
- Гортань, надгортанник.
- Трахея.
- Бронх с правой стороны и легкое.
- Диафрагма.
- Позвоночник.
- Пищевод.

Эмоциональность речи является важной ее составляющей, без неё наша речь была скучной и не интересной.

Эмоциональная речь – это речь, целью которой является выразить чувства, настроение, субъективное отношение к действительности.

Часто эмоциональная речь содержит множество восклицаний, резких прерываний, ускоренность темпа-речи – т.е., все обороты речи, выражающие эмоциональность. Подобные обороты являются показателями эмоциональной речи человека, который с помощью перечисленных средств пытается передать наполненную эмоциями картину слушателю.

«Образность» в широком смысле слова как живость, наглядность, красочность изображения – неотъемлемый признак всякого вида искусства; Образность Речи – частное ее проявление; в ее создании участвуют и лексика, и звуки, и грамматические средства языка.

Образность Речи создается благодаря употреблению слов в переносном значении. Например:

Моросил бисерный дождь, такой воздушный, что казалось, он не достигал земли и дымкой водяной пыли расплывался в воздухе.

Метафоричная речь - художественная речь, в повседневной жизни используется крайне редко, чаще её используют писатели в своих произведениях.

Метафоры нужны, но чтобы они не приводили к нелепостям, нужно постоянно изучать свой родной язык, развивать свой ум и вкус, иначе эти коварные словесные украшения могут крепко подвести любого писателя или поэта. Темп – это скорость движения отдельных элементов композиции.

Ритм – это периодическое повторение или чередования чего-либо. Это может быть как звук, движение или чувство. Если чередования нет, то нет и ритма.

Темпо-ритм же – это состояние внутренней (на уровне психике) и внешней (на уровне тела) активности человека.

Внешне, тот или иной темпо-ритм, проявляется в манере речи, энергичности жестов и скорости перемещения в пространстве. Внутренне 0 в скорости мышления и эмоциональности. Быстрый темпо-ритм: со стороны действия человека отличает интенсивность и насыщенность. Медленный темпо-ритм: человек неторопливый и медлительный. Внешний темпо-ритм происходящего может отличаться от внутреннего, ощущаемого человеком. Главной составляющей культуры речи педагога является **выразительность**. Чем выразительнее речь педагога, тем интереснее будет ученику слушать своего педагога. А вследствие этого ученик будет четко принимать информацию, не потеряет интерес.

Выразительность речи достигается благодаря активному использованию основных компонентов выразительной устной речи – тона, динамики звучания голоса, темпа, пауз, ударения, интонации и дикции.

Интонация и тональность воздействует не только на сознание, но и на чувства учеников, так как придает эмоциональную окраску словам и фразам. В зависимости от ситуации педагог должен использовать все богатство тональности, а не произносить монологи монотонным голосом.

Заключение. В ходе реализации поставленных целей и задач мы пришли к выводу, что Речь - действительно очень важный инструмент в работе не только актера, но и педагога.

В этой работе было поставлено достаточно задач, чтобы попробовать изучить данную тему. Пытаясь ответить на один вопрос касательно Сценической Речи актера, я выносила еще дополнительные вопросы, благодаря которым получалась глубже заглянуть и изучить тот или иной вопрос.

Я разобралась в терминах, касающихся Речи, такие как Эмоциональность, Образность, Метафоричность, Темпо-Ритм и т.д. Узнала много нового о культуре педагогической речи, какая она должна быть и её компоненты. Разобрала каждое упражнение по усовершенствованию своей Речи, расписала их особенности и их выполнения.

Также в ходе работы было выявлено, что педагог должен в такой же степени, как и актер, обладать превосходной речью.

REFERENCES

1. https://ru.m.wikipedia.org/wiki/Сценическая_речь
2. <https://www.leludi.ru/blog/akterskoe-masterstvo-rech>
3. <https://www.google.ru/amp/s/bolsunov.com/orator.html%3famp>
4. <https://cyberleninka.ru/article/n/oratorskoe-iskusstvo-pedagoga>
5. <http://edu-lider.ru/правила-успешного-оратора/>

6. 6.Khabibullaeva, F. K. (2020), —The hermeneutic approach to text analysis in the process of literary translation (on the example of Russian translations of the novel by A. Qodiriy —Bygone Daysl)l, Research Result. Social Studies and Humanities, 6 (3), 16-27, DOI: 10.18413/2408-932X-2020-6-3-0-2